

KONTSEPT LINGVISTIK TADQIQOTLAR OB'YEKTI SIFATIDA

Ismatullaeva Iroda Izatullaevna

Tashkent State Transport University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559958>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kontsept tushunchasining lingvistik tadqiqotlardagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Kontsept til va madaniyat kesishgan nuqtada joylashgan bo'lib, u milliy tafakkur, qadriyat va madaniy xotiraning ifodachisi sifatida talqin qilinadi. Maqolada kontseptning semantik, madaniy va kognitiv jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: konsept, kognitiv tilshunoslik, tuzilma, metafora, og'zaki ifoda, aniq-assotsiativ, pragmatika, ma'no, kognitiv, sema, nominativ zichlik, leksema, semantik.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение концепта как объекта лингвистических исследований. Концепт рассматривается как пересечение языка и культуры, отражающее национальное мышление, ценности и культурную память. В статье рассматриваются семантические, культурные и когнитивные аспекты концептов.

Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, структура, метафора, вербализация, конкретно-ассоциативный, прагматика значение, когнитивный, sema, номинативная плотность, лексема, семантический.

Annotation. This article analyzes the role and significance of the concept as an object of linguistic research. The concept lies at the intersection of language and culture, serving as a representation of national mentality, values, and cultural memory. The paper examines semantic, cultural, and cognitive aspects of concepts.

Keywords: concept, cognitive linguistics, structure, metaphor, verbalized, concrete-associative, pragmatics, meaning, cognitive, seme, nominative density, lexeme, semantic.

Kontseptlarni o'rganish uchun material nafaqat butun dunyoning lisoniy manzarasi, shuningdek, turli xil diskurslarning tor doiralari ham tanlanadi. Olimlar kontseptlarni parfyumeriya diskursi doirasida, qo'shiq matni diskursida, internetdagi yangiliklar diskursida, bolalar fentezi kinolarida, shoirlarning lirikasida, tillarning frazeologik birliklarida, davlatlarning madhiyalari, urush davri nasrida, ommaviy axborot vositalarining diskursida o'rganadilar.

Tilshunoslar uchun kontsept ko'proq aralash hodisalarda uchraydi. Lingvoentsiklopedik lug'atda kontsept tushuncha ma'nosi orqali ifodalanadi. Tushuncha – 1. predmet voqea-hodisalarga munosabat bildirishdagi umumlashgan fikr ko'rinishida 2. oliy darajada umumlashmagan grammatik va semantik hodisalarga ta'rif berishda tushunchadan ko'ra ko'proq kontsept termini ishlatiladi.

Tushuncha (kontsept) – so'z ahamiyatidagi, ammo boshqa-boshqa aloqalar tizimi sifatida qaraladigan hodisa: ma'no til tizimida, tushuncha mantiqiy munosabatlar tizimi ko'rinishida tilshunoslik ham mantiqshunoslik tadqiqotlarida o'rganiladi. Tilshunoslik va mantiqshunoslik fanlarining yaqinlashuvi natijasida kontsept tushunchasi “hodisa”, “jarayon”, “dalil” kabi so'zlarning ishlatilishi o'rnida iste'moldan chiqib bormoqda.

Inson ongidagi madaniyat qoldig'i – madaniyatning inson ongiga kirib kelishi bo'lib, buning natijasida insonning o'zi madaniyatning bir bo'lagiga aylanadi. Bu esa so'z orqali xosil

bo'ladigan tasavvur, tushunchalar, kechinmalardir.

*"Tushunchalardan ko'ra kontsept nafaqat fikrlarda, balki kechinmalarda aks etadi. Ular – hissiyotlar, yaxshi ko'rish, yomon ko'rish va ba'zi to'qnashuvlar predmeti bo'lib ham xizmat qiladi"*¹.

Yuqoridagi fikrlarga tayangan xolda L.A.Gruzberg til birliklari qatorida kontseptning madaniy-mental til birligi sifatida o'rmini topishga urinib ko'radi, shuningdek, kontseptual talqin masalasini boshqacha yoritadi. Uning ta'kidlashicha, *"so'z va kontseptning farqlanishi semantik va kontseptual talqinlarining maqsadiga bog'liq. Semantik tahlil uchun tanlangan material uchun asosan nutqiy kontekstlar xizmat qiladigan bo'lsa, kontsept uchun matnlar, badiiy belgilar, u yoki bu so'z bilan bog'liq ijodiyot maxsulotlari xizmat qiladi"*². Natija shuni ko'rsatadiki, kontseptning ichki tuzilishi bu – fikrlar majmuasini tashkil etadi va bu so'zning leksik-sematik strukturasiidan tubdan farq qiladi. Qaysidir ma'noda bu yerda masala ko'proq semantika foydasiga xal bo'ladi, negaki, kontseptning shakllanishida sub'ektiv bog'lanishning roli kattaroq (bu so'zga xos emas), insonning fikrlashi orqali ob'ektiv bog'lanishida esa tafakkur chegarasi ulkandir.

V.V.Krasnyxning fikricha kontsept bu – *"madaniy predmetning maksimal darajadagi mavxumlashgan g'oyasi bo'lib, ko'rinishida prototipi mavjud emas"*. Shu bilan olim agar kontsept obrazli ko'rinishlarda umumlashgan bo'lsa, bunday holatlar uning mavjudligini ham inkor etmaydi. Milliy kontseptni esa u quyidagicha izoxlaydi: *predmetning milliy-madaniy belgilarga ega barcha aloqalarining kognitiv berilgan, ammo til orqali ifodalangan eng umumiy va eng maksimal darajadagi mavxumlashgan hodisa"*³. V.V.Krasnyx kontseptsiyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, kontseptni mohiyatan mavxumlik orqali milliy – madaniy spetsifikaga ega bo'lgan so'z va iboralar tashkil etadi.

Kontsept tushunchasini o'rganar ekanmiz, rus tilshunos olimi Yu.E. Proxorovning "В поисках концепта" asariga to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lar edi. U o'z kitobida kontseptni hozirgi zamon kognitiv tilshunoslik, shuningdek falsafa va adabiyotshunoslik nuqtai nazarlaridan ko'rib chiqadi. Muallif kontseptning inson tomonidan dunyoni anglash jarayonida paydo bo'lganini ta'kidlaydi, "kontsept" terminini turli madaniyatlarda ifodalanishni tahlil qiladi. Yu.E. Proxorov mavjud bo'lgan muammo yuzasidan taklif qilingan barcha fikrlarni umumlashtirib, "kontsept" atamasiga aniqlik va ravshanlikni kiritish maqsadida ikkita: lingvokognitiv va lingvomadaniy yo'ndashuvni taklif qiladi. Lingvokognitiv hodisa sifatida kontsept global ma'noga, hamda keng miqiyosdagi bilimlar tuzilmasiga ega bo'lgan birlik tushuniladi. Kontsept inson ongida uning hissiy tajribasidan kelib chiqqan holda, uning ob'ektiv faoliyatidan, aqliy operatsiyalar, kommunikativ aloqasidan, mustaqil bilimni egallash mahoratidankelib chiqqan holda shakllanadigan ideal tushunchadir. *"Milliy kontsept-umumiy, maksimal darajada mavhum, ammo aniq (lingvistik) tushuncha bilan ifodalangan, milliy-madaniy belgilar kognitiv ishlov berilgan mavzu g'oyasi hamma uchun umumiy va bilan belgilangan valentlik aloqalaridir"*⁴.

Kontsept lingvomadaniy hodisa sifatida madaniyat, ong va til sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni bog'lash uchun mo'ljallangan, milliy-madaniy belgilar bilan ifodalangan, hamda til

¹ Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.б.40-43

² http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_1_31

³ Красных В.В., Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. — М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. — 48б

⁴ Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. М.: ФЛИНТА: Наука, 2009.-67б.

va nutqda o'z aksini topgan birlikdir. Uning shakllanishi eksperimental bilim natijalarini kamaytirish jarayonidir, voqelik inson xotirasi chegaralariga va ularning ilgari o'rganilgan qiymat dominantlari bilan o'zaro bog'liqlik jarayonidir.

Kontsept lingvistik hodisa sifatida ismning assotsiativ maydonini ifodalaydigan, lekin ma'no jihatidan unga teng bo'lmagan konstrukt. Kontsept bu ismning paradigmatic, shu jumladan uning mantiqiy tuzilish modelidir. Kontseptning mazmuni sodda tushunchaning mazmunini o'z ichiga oladi, lekin u bilan cheklanmaydi, chunki u ismning barcha pragmatik elementlarini qamrab oladi, uning muvofiqligi bilan namoyon bo'ladi. Shuni ta'kidlash joizki, "kontsept" atamasining bunday talqini yanada aniqroq va aniq ketma-ketlikka yo'naltirilgandir.

Bizning fikrimizcha, kontsept nomi bilan bog'liq umumlashuvlar kontseptning verballashuv hodisasiga mos keladi, ammo uning tarkibiga kirmaydi, faqat so'z formasida ham aks etib, ma'noni anglatishga imkon beradi. Shunday qilib, zamonaviy tilshunoslik fanida kontseptning mohiyatini va muammosini o'rganish keng tarqalgan, bu esa o'z o'rnida ushbu hodisaning ko'p qirraliligi, murakkabligi va dolzarbligini ko'rsatadi, hamda ushbu muammo yuzasidan ilmiy ishlarni rivojlantirish zarurligini anglatadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Павловой И.А., Особенности архитектоники сравнительно- сопоставительной модели лингвокультурного концепта country/родина. Магистерская диссертация, Белгород-2019,С.26.
2. ТелияВ.Н. Русская фразеология: Семантический,прагматический или лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. –217(288).
3. I.O'.Darvishov, Linkvokulturologiya fanidan Ma'ruzalar matni,Namangan Davlat Universiteti,2011,45b (120)
4. Sh.Usmonova, Linkvokulturologiya, A.Navoiy nomli Toshkent Davlat til va adabiyoti universiteti,T.-2019,45b.(245)
5. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – с.92.(314) с
6. ПавловаИ.В. Особенности архитектоники сравнительносопоставительной модели лингвокультурного концепта “Country/Родина” Маг. дисс Белгород 2019,с.32(85)